

Artículo de investigación

La adquisición de varias lenguas: Multilingüismo e interferencias en la competencia lingüística

The acquisition of several languages: Multilingualism and interferences in linguistic competence

Keiko Pamela Riveros Alata^a

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
keiko.riveros@unmsm.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1567-0803>

Mia Antuanette Chiang Montañez^b

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
mia.chiang@unmsm.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1671-3043>

Valeria Alessandra Torres Chavez^c

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú
valeria.torres@unmsm.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2790-5304>

^aBachiller de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

^bEgresada en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

^cEgresada de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

RESUMEN

Desde la perspectiva psicolingüística, en este artículo se analiza la competencia lingüística de dos hablantes multilingües que adquirieron las lenguas antes del periodo crítico de adquisición. El objetivo fue comparar la competencia lingüística de dos hablantes multilingües de las lenguas holandés, español, francés e inglés, e identificar el tipo de bilingüismo que presenta cada uno. Para la investigación se recopiló información acerca del bilingüismo —desde los puntos de vista psicolingüístico y neurolingüístico— y el multilingüismo con el fin de obtener los datos necesarios para alcanzar los objetivos. Se realizó una comparación fonética y sintáctica, se identificó su tipo de bilingüismo y su posible L1 observando las dificultades que presentaron con respecto al grado de competencia lingüística y la cantidad de interferencias. Se concluye que el adquirir varias lenguas influye en las interferencias que presenta un hablante.

ABSTRACT

From a psycholinguistic perspective, this paper analyzes the linguistic competence of two multilingual speakers who acquired the languages before the critical period of acquisition. The aim was to compare the linguistic competence of two multilingual speakers of Dutch, Spanish, French and English, and to identify the type of bilingualism exhibited by each. For the research, information about bilingualism —from the psycholinguistic and neurolinguistic points of view— and multilingualism was collected in order to obtain the necessary data to achieve the objectives. A phonetic and syntactic comparison was made, their type of bilingualism and their possible L1 were identified by observing the difficulties they presented with respect to the degree of linguistic competence and the amount of interference. It is concluded that the acquisition of several languages influences the interferences presented by a speaker.

► Palabras clave

bilingüismo, multilingüismo, competencia lingüística, adquisición del lenguaje, psicolingüística

► Keywords

bilingualism, multilingualism, linguistic competence, language acquisition, psycholinguistics

1. Introducción

Desde la perspectiva de la psicolingüística, se indica que existe un determinado periodo en el cual las personas sufren ciertos cambios a nivel cerebral. Este es el periodo crítico, que fue propuesto por el lingüista y neurólogo alemán Eric Lenneberg en 1967. Esta teoría postula la existencia de un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, el cual finaliza junto con la pubertad debido a la terminación de la lateralización hemisférica y la plasticidad cerebral.

En el caso de este estudio, según la historia relatada por la madre de los hablantes, ellos estuvieron en contacto con las cuatro lenguas (holandés, español, francés e inglés) desde su nacimiento debido a las constantes mudanzas entre países donde se hablan dichas lenguas y se establecieron en uno de dichos

países a los 9 y 11 años (edad donde comienza la pubertad y, por lo tanto, el periodo crítico). Por ello, el presente artículo tiene como objetivo principal comparar la competencia lingüística de dos hablantes multilingües e identificar el tipo de bilingüismo que presenta cada uno, debido a que ambos hablantes adquirieron cuatro lenguas antes del llamado periodo crítico.

Como principales comparaciones se realizaron dos análisis: uno a nivel fonético y otro sintáctico, para establecer las diferencias en cuanto a las dificultades que presenta cada hablante. Además, se buscó comprobar que adquirir varias lenguas ocasiona que el hablante presente interferencias tanto a nivel fónico como sintáctico.

2. Desarrollo

2.1 Bilingüismo y multilingüismo

El bilingüismo es un término ampliamente conocido, por ello, muchos no relacionados con el ámbito lingüístico poseen el significado base: «uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona» (Real Academia Española, 2021). Sin embargo, al ser un tema de gran importancia que se ha estudiado por varios años en diferentes áreas, algunos autores han venido modificando su significado.

Bermúdez y Fandiño (2012) realizan una recopilación de esos significados; por ejemplo, Bloomfield (1933) indica que el bilingüismo es saber manejar dos lenguas como un nativo, es decir, saber formar enunciados con significado y gramaticalmente correctos. En 1953, Weinreich señala que se denomina bilingüismo a saber utilizar dos lenguas de forma alternativa. Para Harding y Riley (1998), los bilingües poseen la capacidad de comunicarse en dos o más códigos y en contextos diferenciados que requieren utilizar uno u otro sistema lingüístico; debido a esto, dependiendo de cuánto utilizan cada lengua, su vocabulario y su habilidad para hablar, escribir, leer o escuchar se encuentra en distintos niveles. Por otra parte, en 1999, Romaine dice que el bilingüe aprende un conjunto de significados con dos representaciones lingüísticas diferentes. Por último, Lam en 2001 define al bilingüismo como un fenómeno en el que se muestra la competencia y la capacidad de comunicación en dos lenguas. Se concluye que al pasar los años el bilingüismo ha pasado de ser la habilidad de manejar dos lenguas perfectamente a un fenómeno psicológico en el cual depende tanto la comunicación como el conocimiento cultural.

De esta manera, al tener diferentes definiciones según la perspectiva de cada autor, también se ha clasificado al bilingüismo de diferentes maneras.

2.1.1. Bilingüismo coordinado y compuesto

Para el lingüista Weinreich (1953, citado en Signoret, 2003), uno de los tipos de bilingüismo es el coordinado, en el cual el hablante desarrolla dos sistemas lingüísticos paralelos, de manera que posee dos significados y dos significantes para una sola palabra, es decir, utiliza las lenguas como si fuera un monolingüe, sin que haya interferencias o mezclas. En el bilingüismo compuesto, en cambio, el bilingüe posee solo un significado para dos significantes, al no poder diferenciar los significados, la persona necesita

Asimismo, Ronjat (1913, citado en Signoret, 2003) indica que el niño bilingüe coordinado necesita que ambos padres le hablen solo en una lengua cada uno, de esta manera logra establecer la diferencia entre ambas lenguas y desarrollar competencia comunicativa y lingüística en ambas lenguas. Además, Signoret (2003) señala que no hay transferencias entre los idiomas en el bilingüismo coordinado; por otra parte, en el bilingüismo compuesto existen transferencias bidireccionales, por ello, el hablante necesita de ambas para comunicarse.

2.1.2. Bilingüismo completo y bilingüismo incompleto

Signoret (2003) indica que el bilingüismo completo es aquel en el que el hablante ha desarrollado por igual la competencia en ambas lenguas. En cambio, el incompleto es aquel donde hay un claro desequilibrio en el desarrollo lingüístico en ambas lenguas, una (lengua materna) está más consolidada que la otra, la cual todavía se encuentra en desarrollo.

De esta clasificación se desprende el bilingüismo subordinado que algunos autores lo consideran dentro de la categoría anterior coordinado y compuesto. En este tipo de bilingüismo, según Weinreich (1953), el hablante primero procesa desde su lengua materna para luego poder traducir a la segunda lengua, en este caso la transferencia es unidireccional.

2.1.3. Bilingüismo igualitario y aditivo, y bilingüismo desigual y sustractivo

Signoret (2003) une la clasificación de Hagège (1996) en la cual el bilingüismo depende de la sociedad y el estatus que esta le da a las lenguas del bilingüe: bilingüismo igualitario se da cuando las culturas, las circunstancias sociales y geopolíticas de ambas lenguas, tienen una relación de igualdad, a diferencia del bilingüismo desigual que presenta una relación de subordinación, y la clasificación de Lambert (1974), depende del pensamiento de la sociedad acerca del bilingüismo: el bilingüismo aditivo es cuando la sociedad apoya al bilingüismo debido al enriquecimiento cultural que este otorga al bilingüe, por otra parte, el sustractivo se da cuando la sociedad piensa que el bilingüismo puede afectar la cultura y hacer que se pierda la identidad. De manera que se forma el bilingüismo desigual y sustractivo y el bilingüismo igualitario y aditivo, el cual Signoret (2003) indica que es lo ideal para la mente del niño,

puesto que el estímulo de ambas lenguas a un mismo nivel permite el desarrollo cognitivo.

2.1.4. Bilingüismo balanceado y dominante

Alarcón (2002; 2003) y Bermúdez y Fandiño (2012) ofrecen este tipo de bilingüismo en el cual se indica el grado de competencia que presenta el bilingüe con respecto a las lenguas que adquirió. El bilingüismo balanceado es cuando la persona bilingüe presenta un grado de competencia equivalente entre las dos lenguas, pero ello no quiere decir que lo sea en todos los ámbitos de uso.

Por otro parte, el bilingüismo dominante es cuando la persona bilingüe presenta mayor dominio en cuanto a la competencia de una de las lenguas que habla, esto se da —usualmente— en la L1.

2.1.5. Bilingüismo simultáneo y sucesivo

Además de los tipos anteriormente dados, Bermúdez y Fandiño (2012) agregan el bilingüismo simultáneo en el cual el hablante adquiere las lenguas en el mismo periodo de tiempo. Por otro lado, el bilingüismo sucesivo se da cuando el hablante adquiere o aprende la segunda lengua después de haberse establecido la lengua materna o L1.

Estos tipos, como indican Signoret (2003) y Bermúdez y Fandiño (2012), son dados desde una perspectiva psicolingüística, debido a que están fundamentados en variables lingüísticas y psicosociales, además, fueron establecidos por lingüistas y psicólogos con el pasar de los años.

Se deduce también que el bilingüismo presenta una relación estrecha con el desarrollo cognitivo y el funcionamiento de la mente. Desde hace muchos años se viene estudiando al bilingüismo y los beneficios que pueda presentar para el hablante, Bermúdez y Fandiño (2012) indican que «un bilingüismo apropiado promueve el desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas en su mayoría superiores a las de hablantes monolingües»; además, señalan que hay muchos autores que estudian al bilingüismo como una herramienta para promover el desarrollo de la capacidad cognitiva. Por ejemplo, mencionan a Cummins (1986), quien centra su atención en la dependencia mutua, una teoría que establece que los conocimientos de L1 pueden ser aplicados para un mejor aprendizaje de L2 y que la adquisición de una L2 no solo implica el aprendizaje

de esta, sino que también puede ayudar a desarrollar y emplear mejor la L1. Esto complementa lo que indica Signoret (2003) acerca de que el bilingüismo desarrolla dos veces el sistema de vínculos que proviene del proceso de la base psíquica del lenguaje. Otras ventajas que Signoret (2003) señala que se obtienen de los estudios a cargo de diversos autores son, por ejemplo, la capacidad analítica que desarrolla el bilingüe al obtener conciencia de la existencia de otras lenguas y gramáticas; el desarrollo de capacidades de abstracción, de forjar conceptos (lingüísticos y culturales); el incremento en la competencia de procesamiento de información, esto es la mejora de escucha y atención; mejoran la adaptabilidad, creatividad y el bilingüe posee un pensamiento más abierto y divergente.

A causa de estos efectos positivos, indica Spitzer (2016), se han incrementado los trabajos desde el punto de vista de la neuroplasticidad, ya que adquirir otra lengua forma al cerebro y tiene un gran impacto en su función y estructura. Por otra parte, estudios desde el área de las neurociencias vienen siendo hechos desde mucho antes; Guerra (2007) indica que nace del interés de estudiar a pacientes bilingües con afasias y su recuperación. En su artículo recopila diversos estudios del área de las neurociencias realizados a mono-, bi- y multilingües, se supo de algunos lugares en el cerebro donde se producían los procesos relacionados al lenguaje, las variables que influían en los diversos resultados, diversos métodos de análisis como las tomografías o la resonancia magnética funcional. De uno de los estudios que citó, Guerra (2007) indica que bilingües tempranos de holandés (lengua materna) y francés (segunda lengua) producían las palabras que no son semejantes en ambas lenguas con menor manejo y mayor esfuerzo. También, de un estudio del 2003, Guerra (2007) señala que hay casos en los que los hablantes utilizan el sistema fonológico de su L1 en su L2. El autor concluye que con el paso de los años se debe mejorar los estudios en esta área con respecto al bilingüismo, puesto que la tecnología mejorará y los diseños de las pruebas serán modificados para explicar mejor el funcionamiento y procesamiento del lenguaje.

Si bien Guerra (2007) realizó su artículo con la finalidad de intentar ubicar dónde suceden los procesos del lenguaje en personas que hablan más de una lengua, se pudo observar también que había casos en los que la producción de léxico se veía afectada por las lenguas que sabía el hablante o la edad de adquisición, además, también se pudo observar de ciertas interferencias de L1 en L2.

Como otro estudio en el área de las neurociencias, Díaz y Álvarez (2013) realizan un artículo sobre el efecto de la lengua materna en el aprendizaje de la segunda lengua. Ellos citan a algunos autores para indicar que mientras más diferencias existan entre las lenguas, se van a producir más interferencias, en cambio, si las lenguas que está adquiriendo o aprendiendo la persona son semejantes, se produciría una transferencia positiva, debido a que el hablante podría aplicar sus conocimientos de L1 fácilmente en su aprendizaje de L2. En este trabajo se concluyó que la L1 siempre está relacionada con el procesamiento de la L2 y ambos están presentes en la misma zona de la corteza cerebral.

Respecto a la fonética, si los fonemas de las lenguas son muy diferentes y puede que ni estén presentes entre los fonemas de la L1, más difícil es su aprendizaje; sin embargo, también obtuvieron que es probable que esta interferencia está relacionada con la producción del sonido, mas no al escucharlo. Por otra parte, respecto a la gramática, concluyen que si las lenguas son semejantes, la producción de ambas se da bajo las mismas reglas; en cambio, de ser lenguas totalmente diferentes, la transferencia de rutinas no se puede realizar y es más complicado producir la L2 con fluidez. Por último, un bilingüe es más lento que un monolingüe al acceder a sus sistema lexical, así sea en su L1, debido a que utilizan con menos frecuencia las palabras de una lengua que un monolingüe.

Si bien todo lo antes mencionado es en su mayor parte sobre bilingüismo, esto es debido a que, según indica Fessi (2015), a causa de la globalización recién se está tomando más atención a los estudios del multilingüismo. En gran parte son trabajos recientes los que hablan del multilingüismo, «el conocimiento que el hablante posee de diversas lenguas o su coexistencia en una sociedad» (Lozano, 2015). Salas (2016) indica que algunos autores consideran que abarca muchos otros significados, algunos afirman que el bilingüismo es un tipo de multilingüismo; Luise (2014) lo define como el conocimiento de múltiples códigos de comunicación desde un punto de vista social, no solo la lengua.

En la actualidad, según Salas (2016), es más común un multilingüe que un monolingüe puro, por ello, autores como Fessi (2015) comienzan a analizar los trabajos anteriores relacionados con la adquisición de una tercera lengua por personas bilingües, de esto concluye que el bilingüismo facilita la adquisición de lenguas adicionales debido a la proximidad en la tipología de las lenguas y el contexto de adquisición.

No obstante, faltan muchos más estudios, según Salas (2016), lo que concluye de otros autores, es que no es lo mismo la adquisición de segunda lengua y la adquisición de una tercera lengua porque utilizan mecanismos diferentes.

2.2. Análisis

2.2.1. Datos de los colaboradores

Se contactó con dos hablantes multilingües que adquirieron sus lenguas antes del periodo crítico. Los colaboradores de iniciales SB y TB se ofrecieron a ser grabados para obtener los datos para el presente artículo. Como agregado, su madre relató cómo fue su proceso de adquisición. Ambos padres de los colaboradores son multilingües. El padre tiene como L1 el holandés, y la madre, el español.

El primer colaborador (SB) nació en Lima en 1991 y a los cuatro meses sus padres se mudaron a Holanda, luego a Ginebra, Suiza. Estuvo en contacto con el español, francés, holandés e inglés (muy poco). En 1993 nació la segunda colaboradora (TB) en Suiza, estuvo en contacto con las mismas lenguas hasta 1996 que se mudaron a Holanda, pero estaban más familiarizados con el español y el francés. Ese mismo año, viajaron a Perú por dos meses donde la madre supone que perfeccionaron el español. Los colaboradores vivieron seis años en Holanda (1996 a 2002) donde, por supuesto, tuvieron total contacto con el holandés. SB tuvo su primera profesora en Holanda que hablaba francés y lo ayudaba con el holandés. En 2002 se mudaron a Francia, SB con 11 años y TB con 9 donde perfeccionaron y dominaron el francés. Antes de llegar a Francia ya dominaban tres lenguas: holandés, español e inglés.

2.2.2. Análisis fonético

En los audios recolectados de los colaboradores, donde se comunican en sus cuatro lenguas entre ellos, se observó que ambos presentan dificultades al pronunciar el español, pero se hallaron las más notables en el colaborador SB. Se observó que el colaborador SB alarga las sílabas en posición final de palabra, lo cual no sucede en la colaboradora TB. Ello se puede observar en la Figura 1.

Figura 1.

Alargamiento de sílabas en posición final del colaborador SB

Entre otras dificultades que se encontraron en el colaborador SB está la dificultad para pronunciar las sílabas complejas con estructura CVV (consonante-vocal-vocal) y las vibrantes múltiples a inicio de palabra, como en restaurante (Figura 2).

Figura 2.

Dificultad de pronunciación de vibrante múltiple en el colaborador SB

Entre otras diferencias fonéticas se identificó que la colaboradora TB presenta menos dificultades al comunicarse en las lenguas español y francés; y el colaborador SB, en las lenguas holandés e inglés. Por lo tanto, se podría suponer que la colaboradora TB tiene como L1 el francés, y al ser de la misma familia lingüística, presenta menos dificultades con el español. Por el contrario, el colaborador SB

tendría al holandés como L1 y sucedería lo mismo que con la colaboradora, pero esta vez con respecto al inglés.

2.2.3. Análisis sintáctico

A nivel sintáctico, se encontró que ambos colaboradores presentan discordancia gramatical en el español, por ejemplo: «hemos alquilado un autocaravana durante *unos semanas para viajar en casi todo el país*». Aquí se observa la discordancia entre *determinante* y nombre, en el primer caso; y el empleo de la preposición en lugar de por, debido a que en otras lenguas —como el inglés— se utiliza in.

De las otras lenguas no se podría dar una conjetura con respecto a la gramática de cada una, ya que no somos hablantes de dichas lenguas y no podríamos afirmar o negar que presenten algún tipo de discordancia gramatical.

3. Conclusiones

Después de analizar a nuestros colaboradores, concluimos que —como se vio en la teoría— adquirir varias lenguas influye en las interferencias que presenta un hablante. Además, comprobamos que si las lenguas guardan similitud entre sí (es decir, pertenecen a la misma familia lingüística), es mejor para la fluidez del hablante; en cambio, si las segundas lenguas difieren de la lengua materna, presentan complicaciones para el hablante, a pesar de haber obtenido la lengua antes del llamado periodo crítico.

El tipo de bilingüismo que presentan es igualitario, aditivo, balanceado y simultáneo. Es igualitario y aditivo porque los hablantes crecieron y vivieron en una sociedad donde se piensa que mientras más lenguas habla una persona es mejor. Por otra parte, es balanceado porque la competencia lingüística se da de manera equivalente con algunas interferencias entre las lenguas, sobre todo, entre las que son de distintas familias lingüísticas y simultáneo porque fueron adquiridas en el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, como indican los autores en la parte teórica, falta más información e investigación respecto al multilingüismo; los hemos clasificado según los estándares del bilingüismo, cuando debería hacerse desde una perspectiva multilingüe, puesto que es probable que en una clasificación interfieran diversas variables relacionadas a la lengua, la sociedad, la cultura y la persona.

Por último, al leer la teoría desde un punto de vista

psicolingüístico, nos hemos percatado que estudiar otra lengua no es solo aprender la gramática, sino toda una cultura con un pensamiento que puede llegar a ser totalmente diferente al de nuestra lengua materna, por ende, nuestro nivel cognitivo mejoraría para darnos una mejor capacidad mental en diferentes ámbitos: analítico, creativo, lingüístico. Lo que nos beneficiaría tanto a nivel de salud mental como nivel social, puesto que, como se ha podido observar en la teoría, el mundo está evolucionando de una manera multilingüe, se debe investigar más y a la vez dejarnos guiar por esa perspectiva y seguir el ejemplo de otros países como los de la Unión Europea, que comienzan a establecer políticas lingüísticas para desarrollar el multilingüismo.

4. Referencias

- Alarcón, L. (2002). Bilingüismo y adquisición de segundas lenguas: inmersión, sumersión y enseñanza de lenguas extranjeras. *Simposio CONCYTEQ "La Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Querétaro 2002"* Recuperado el 12 julio del 2019 en https://luisalarcon.weebly.com/uploads/2/7/8/4/2784997/bilingismo_y_adquisicin_de_segundas_lenguas-_inmersin_sumersin_y_enseanza_de_lenguas_extranjeras.pdf
- Alvarado, J. S. (2016). La influencia del bilingüismo en el aprendizaje de terceras lenguas. *Revista de Lenguas Modernas*, 24, 177-193.
- Bermúdez, J., y Fandiño, Y. (2012). El fenómeno bilingüe: perspectivas y tendencias en bilingüismo. *Revista de la Universidad de La Salle*, 59, 99-124.
- Díaz, G. & Álvarez, H. (2013). Neurociencia y bilingüismo: efectos del primer idioma. *Educ. Educ.*, 16 (2), 209-228.
- Fessi, I. (2015). La adquisición de terceras lenguas: multilingüismo aditivo y substractivo. *Dirasat Hispanicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos*, 0(2), 109-119.
- Guerra, E. (2007). Bilingüismo: hallazgos y repercusiones metodológicas en neurociencias. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 44-55.
- Liceras, J.M. & Carter, D. (2009). La adquisición del léxico. En De Miguel, E., *Panorama de Lexicología*, 371-404. Barcelona: Ariel.
- Lozano, L. (2012). Adquisición de terceras lenguas y de lenguas adicionales. El proceso de comprensión escrita. Tesis doctoral. Universidad autónoma de Barcelona, España.
- Luise, M. (2014) Plurilinguismo e multilinguismo in Europa per una Educazione plurilingue e interculturale. *LEA - Lingue e Letterature d'Oriente e d'Occidente*, 2, 525-535. Recuperado el 11 de julio del 2019 en <http://www.fupress.net/index.php/bsfm-lea/article/view/13843>
- Real Academia Española. (2021). Bilingüismo. En *Diccionario de la lengua española* (edición tricentenario). Consultado el 12 de julio del 2021. <https://dle.rae.es/biling%C3%BCismo?m=form>
- Signorete, A. (2003) Bilingüismo y cognición: ¿cuándo iniciar el bilingüismo en el aula?. *Perfiles educativos* [online], 25, n.102, 6-21. <http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v25n102/v25n102a2.pdf>
- Spitzer, M. (2016). Bilingual benefits in education and health. *Trends in Neuroscience and Education*, 5(2), 67-76.

Anexo 1

AUDIO SB-FRANCÉS: Par un de mes voyages au Pérou, alors que j'étais en train de déjeuner dans un restaurant, j'ai mangé un rocoto tout en pensant que c'était une tomate.

AUDIO SB-INGLÉS: In one of my travels to Peru, when I was launching in a restaurant, I ate a chili pepper thinking it was a tomato.

AUDIO SB-HOLANDES: Tijdens een van mijn reizen in Peru toen ik aan het lunchen was in restaurant had ik een rocoto terwijl ik dacht dat hete en tomaatos.

DIÁLOGO-FRANCÉS:

SB: Salut, TB. Alors comment ça s'est passé ce voyage au Canada?

TB: C'était très bien, on a voyagé pendant quelques semaines on a roulé en camping-car, on a vu beaucoup d'animaux on a fait du camping où on a vu des ours, etc. Donc c'était vraiment vraiment chouette. Et, toi, alors comment ça se passe tes études?

SB: Ah, dernièrement j'ai fait ma dernière présentation, aujourd'hui je suis officiellement neuropsychologue.

TB: Ah, ce bien.

DIÁLOGO-INGLÉS:

SB: Hey, TB, so tell me, how did your trip to Canada go?

TB: It was great. We rented an RV and we went through the country by RV. We saw lots of animals, visited lots of places, left in camping sites, it was really amazing, we saw some bears and other types of animals, so it was really great. And you, how are your studies going?

SB: Well, my studies are going great. I did my last presentation a few days ago and today I can say that I'm officially a neuropsychologist.

TB: Congratulations!

SB: Thank you.

DIÁLOGO-HOLANDES:

SB: Oi, TB. Hoe is de reis gegaan en Canada?

TB: Het was hartstikke leuk. Ik heb heel veel dieren gezien. Ik heb heel veel gereisd, we hebben rondgereden met een campingcar, hebben gekampeerd, te hebben binnin gezien heel veel dieren. En hoe gaat het met jouw studies?

SB: Ja heel goed. Ik ben laatst heb ik mijn presentatie mijn laatste presentatie gedaan en nu ben ik officieel neuropsycholoog.

TB: Wat goed.